

**HORÁRIOS PREFERENCIAIS DAS CHUVAS NA REGIÃO DE PELOTAS,
CAPÃO DO LEÃO, RIO GRANDE E SANTA VITÓRIA DO PALMAR, RS-
BRASIL: UM ESTUDO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA E DA
PROBABILIDADE**

Christian Rosa Dias¹, Helen Bastos Leal², Daniel Souza Cardoso³, João Baptista da Silva⁴, Bolivar De Jesus Urruth², Júlio César Bento Ribeiro¹, Vinicius Carvalho Beck³, Vitória Gonçalves Souza³

¹Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Campus Pelotas, Pelotas, Brasil

²Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Rio Grande, Rio Grande, Brasil

³Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Campus CaVG, Pelotas, Brasil

⁴Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil

danielcardoso@cavg.ifsul.edu.br

RESUMO

No Rio Grande do Sul, em especial na região de Pelotas, Capão do Leão, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, devido ser uma região de transição de sistemas meteorológicos, como frentes quentes e frias, o regime de chuva horárias embora estimável é de difícil previsão quando comparado com regiões a exemplo de Belém do Pará onde há destaques horários das chuvas, são bem conhecidos [9]. Os estudos de probabilidade e frequência contribuem nas tomadas de decisões e no planejamento das atividades agrícolas, visando prevenir danos e prejuízos às lavouras em decorrência dos altos índices pluviométricos. Reconhecendo o potencial da região que compreende Pelotas, Capão do Leão, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar e as consequências do aumento do volume de chuva, realizou-se um estudo do regime de chuvas horárias para Pelotas e Capão do Leão, onde os resultados podem ser estendidos para as cidades de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, sem a mesma precisão. Analisou-se uma série

histórica de 32 anos de dados, buscando verificar a probabilidade e frequência de chuvas horárias, contribuindo para o planejamento de atividades rurais e urbanas em decorrência dos volumes de chuvas horárias. Verificou-se os destaques horários mensais, onde se constatou que o horário com maior chance encontrada foi às 7h, entorno de 9,7% em julho, mês que compõe a estação do ano mais chuvosa dessa região. Durante todos os meses, o período da tarde mostra ser o menos conveniente para a realização das atividades agrícolas, onde se destacam as probabilidades de chover.

Palavras-chave: Análise de Probabilidade, Chuvas Horárias, Frequência de Chuvas Horárias.

1 INTRODUÇÃO

Através da compreensão do comportamento da distribuição das precipitações é possível fornecer subsídios para determinar períodos críticos predominantes numa determinada região e condições de fornecer informações que visem reduzir as consequências causadas pelas flutuações do regime pluviométrico, seja para o emprego da irrigação ou implantação de culturas adaptadas à sazonalidade deste regime [10].

Segundo NIMER [11], o Rio Grande do Sul, através de sua localização geográfica e sua alta amplitude térmica, experimenta variações de temperatura frequentes, tornando-se complexa uma precisão para a previsão do tempo. Devido a esta característica latitudinal, torna-se favorável à atuação de diversos fenômenos meteorológicos que afetam o tempo e o clima como, por exemplo, as frentes quentes e frias e o fenômeno El Niño, responsável por trazer chuvas irregulares em determinadas regiões do estado [3].

Os períodos de excesso de chuva afetam diretamente as atividades agrícolas e urbanas, trazendo consequências na qualidade da vida humana [7], no meio rural pode interferir nos processos de preparação do solo, aplicação de defensivos e na colheita, entre outras atividades [12].

Além disso, notam-se também outros impactos dos altos volumes de chuva no meio rural como o atraso do plantio de diversas culturas e erosão no solo, causando perdas de fertilizantes e sementes, principalmente em lavouras semeadas nos dias de chuva [4].

Verifica-se, a exemplo, as consequências na cultura da soja, segundo EMBRAPA [6], Os altos índices pluviométricos nestas culturas, além de diminuir a viabilidade das sementes e prejudicar plantas novas e adultas, podem ocasionar no aparecimento de doenças com maior intensidade que nos anos mais secos, principalmente na fase inicial da cultura.

Já no espaço urbano, as chuvas em grandes volumes causam enchentes e alagamentos, deixando muitas famílias desamparadas [14]. São inúmeras as suas causas, como assoreamento do leito dos rios e impermeabilização das áreas de infiltração na bacia de drenagem [15]. Com o aumento populacional urbano, observam-se consequências relevantes nos corpos hídricos receptores das águas das chuvas que escoam das grandes cidades, aumentando a concentração de poluentes e contaminantes. [13].

Em decorrência disso, segundo Dias et al. [5], os estudos de probabilidade e frequência contribuem diretamente com as tomadas de decisões e planejamento das atividades agrícolas e urbanas, visando prevenir danos e prejuízos em decorrência dos aguaceiros causados pelos altos índices de chuva. Neste âmbito, torna-se necessário um estudo qualificado e aprofundado do regime de chuvas na região de Pelotas, Capão do Leão, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar.

Pezzopane et al. [12] afirma ainda que o estudo da frequência e probabilidade de chuvas permite caracterizar os diferentes regimes de chuvas ao longo dos meses, identificando estes mais propícios para o cultivo de diversas culturas.

Neste trabalho propõe-se analisar a frequência e probabilidade horária, mensal, de chuvas na região que compreende as cidades de Pelotas, Capão do Leão, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, verificando os horários de maior probabilidade e frequência,

contribuindo assim para o planejamento e mapeamento dos períodos mais propícios para o desenvolvimento das atividades rurais e para o planejamento urbano.

Os resultados encontrados para Pelotas e Capão do Leão, região da estação de agro meteorológica, são estendidos para Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, sem a mesma precisão horária, pois segundo [2] estas cidades compõe uma região homogênea no que tange o seu regime de chuvas mensais.

2 METODOLOGIA

Através de uma série de dados históricos de 32 anos (de Janeiro de 1982 à Dezembro de 2013) da região que compreende Pelotas, Capão do Leão, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, cedidos e coletados pela Estação Agrometeorológica da Universidade Federal de Pelotas e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), foi possível dar início aos estudos de probabilidade e frequência de chuvas nesta região.

Para obter os resultados de probabilidade e frequência média mensal de chuvas da região de estudo utilizaram-se equações baseadas no trabalho de Júnior et. al., 2018, [9], que direcionou sua análise para um conjunto específico de dias (5 dias), denominados pênadas onde o ano é dividido em 73 pênadas, considerando o ajuste de pentadas em [1] para os anos bissexto. Em acordo [9] a probabilidade e a frequência podem ser expressas por:

$$P = \frac{D}{Nxn} \times 100 \quad (01)$$

$$f = \frac{\sum D}{N} \quad (02)$$

Sendo:

P – Probabilidade de ocorrências de chuva

D – Número de ocorrências de chuvas horárias

N – Número de anos dos dados observados

n – Número de dias do mês.

f– Frequência

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

As possíveis implicações dos aumentos ou decréscimos relativos das chances horárias de chover serão analisadas considerando a análise da probabilidade e da frequência das chuvas horárias. Há horários, em determinados meses, em que a probabilidades de ocorrências de chuvas e frequências horárias se destacam consideravelmente.

Figura 1 - Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de janeiro de (1982-2013).

Nota-se, na figura 1, as maiores probabilidades de chuvas horárias encontram-se às 10h e 15h, entorno de 8% e 8,16%, respectivamente. Observa-se que

estes possuem valores de destaques de frequência, de até 3 ocorrências às 15h, para quaisquer dia de janeiro. Já os horários 1h e entre 22 e 23h possuem menor frequência, até 2 ocorrências onde as probabilidades são 5,04%. A média de ocorrências em quaisquer dia do mês.

Probabilidade e frequência média anual das chuvas horárias em fevereiro(%)

Figura 2- Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de fevereiro de (1982-2013).

Já na figura 2, observa-se as maiores chances de chover às 16h e 17h entorno de 8,5% e 9,2%, respectivamente. Nota-se que os maiores valores da frequência é entorno de 3 ocorrências, onde as chances são maiores. Em relação a frequência pode-se dizer que na média encontra-se entorno de 2 ocorrências de chuva, nestes horários, para quaisquer dia de fevereiro. Já os horários das 1h, 2h e 5h possuem menor frequência, de até 1 ocorrências e probabilidade de 5%.

Figura 3 - Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de março de (1982-2013).

Verifica-se, na figura 3, as maiores chances de chover às apresentam-se nos horários entre 16h, 17h e 18h, entorno de 6,7%, 6,75% e 6,7%, respectivamente. Nota-se que nestes horários os valores de frequência são de 2 ocorrências em quaisquer dias do mês de março. Já os horários das 1h, 3h e 24h possuem frequência de até 1 ocorrência e probabilidade na faixa de 4,13%; 4,13% e 3,6%, respectivamente. As maiores frequências e probabilidades são identificadas nos turnos matutino e vespertino.

Figura 4 - Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de abril de (1982-2013).

Observa-se, na figura 4, considerando a probabilidade média das chances de chover é entorno 6,4%, os horários os quais se destacaram em relação a média apresentaram as seguintes probabilidades: 21h, 22h e 23h entorno de 7,6% e 8,2%, respectivamente. O valor de frequência que mais se destaca nestes horários foi próximo de 2 e 3 ocorrências, ou seja, pode-se dizer que na média encontra-se até 2 ocorrências de chuva, nestes horários, para quaisquer dias de abril. Nota-se que para o mês de abril, as maiores frequências e probabilidades nos horários da manhã e noite.

Figura 5 - Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de maio de (1982-2013).

Nota-se, na figura 5, há probabilidades que superam a média das chances de chover, a qual é entorno 6,6%. Os horários os quais se destacaram foram: 7h, 8h, 9h e 17h com probabilidades entorno de 7,15% e às 18h, 7,26%. O valores de frequência que mais se destacaram nestes horários é de até 2 ocorrências de chuva, nestes horários, para quaisquer dia. Já os horários das 11h e 14h ambos possuem frequência na faixa de até 2 ocorrências e probabilidade entorno de 5,74%. Nota-se para o mês maio, maiores frequências e probabilidades nos horários da manhã e tarde.

Figura 6 - Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de junho de (1982-2013).

Verifica-se, na figura 6, um aumento na probabilidade que supera a média das chances de chover, a qual flutua entorno 6,5%. Os horários os quais se destacaram foram comparados com esta média e apresentaram as seguintes probabilidades: 17h entorno de 7,35% e às 23h e 24h, por volta de 7,25%. O valor de frequência que mais se destacou foi nos horários das 17h, 23h e 24h, entorno de 2 ocorrências; ou seja, pode-se dizer que na média das frequências para este mês encontra-se até 2 ocorrências de chuva, nestes horários, para quaisquer dia do mês. Já os horários das 6h e 21h ambos possuem frequência de até 2 ocorrências e probabilidade entorno de 6%. Observam-se, para o mês junho, maiores frequências e probabilidades no final da tarde e noite.

Figura 8 - Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de agosto de (1982-2013).

Observa-se, na figura 8, os horários quais se destacaram apresentaram as seguintes probabilidades: 2h, 13h e às 17h, entorno de 8,4%. Para estes horários, a frequência é de até 3 ocorrências, ou seja, pode-se dizer que na média das frequências para este mês encontra-se até 2 ocorrências de chuva, nestes horários, para quaisquer dia. Já os horários das 8h e 9h possuem frequência de até 2 ocorrências e probabilidade entorno de 6,1% e 6,5%, respectivamente, indicando baixa probabilidade e frequência. No mês agosto, as maiores frequências e probabilidades encontram-se nos horários da manhã e tarde.

Figura 9 - Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de setembro de (1982-2013).

Observa-se, na figura 9, os horários mais destacados apresentaram as seguintes probabilidades: 15h (8,7%), 17h (8,9%) e às 24h entorno de 8,57%. A frequência é de até 3 ocorrências nestes horários de destaque. Já os horários 1h e 6h apresentaram frequência de até 2 ocorrências e probabilidade entorno de 6,75% e 7,36% respectivamente. Para o mês setembro, as frequências e probabilidades se distribuem ao longo dos turnos, com destaque sutil no período da tarde.

Figura 10 - Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de outubro de (1982-2013).

Nota-se, na figura 10, uma elevação na probabilidade, ultrapassando a média que é entorno de 6,84%, nos horários das 18h (8,16%), 19h (8,47%) e 22h (8%). Nos horários de destaque a frequência é de até 5 ocorrências. Pode-se dizer que na média das frequências para este mês encontra-se até 2 ocorrências de chuva, nestes horários, para quaisquer dia do mês. Já os horários das 2h e 8h possuem frequência de até 2 ocorrências e probabilidade na faixa de 5,14% e 5%, respectivamente. Observam-se, neste mês maiores frequências e probabilidades nos horários da noite.

Figura 11 - Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de novembro de (1982-2013).

Observa-se, na figura 11, uma elevação na probabilidade que supera a média, a qual é entorno de 6,4%, (2h) e 6,3% (20h), com frequência de até 2 ocorrências. Estes possuem chuvas mais frequentes no decorrer destes períodos. Já os horários da 1h e das 13h possuem frequência de até 2 ocorrências e probabilidade entorno de 5,24% e 5%, respectivamente. No mês de novembro as maiores frequências e probabilidades encontram-se nos horários da manhã e tarde.

Probabilidade e frequência média anual das chuvas horárias em dezembro(%)

Figura 12 - Gráfico de probabilidade e frequência referente ao mês de dezembro de (1982-2013).

Na figura 12, se verifica probabilidades que superam a média de 4,51% nos horários das 15h (5,74%) e 18h (5,14%), com frequências entorno de 2 ocorrências. Já os horários da 1h, 3h e das 11h possuem frequência de até 1 ocorrências e probabilidade entorno de 3,83% e 3,73%. Notam-se, para este mês maiores frequências e probabilidades nos horários da manhã e tarde.

A partir dos gráficos de destaque de frequência e probabilidade (figuras 13 e 14), notou-se maior frequência e probabilidade de chover em determinados horários nos meses julho, agosto e setembro. Já os meses com determinados horários com menor probabilidade e frequência são março e dezembro.

TOTAIS DE DESTAQUES DA FREQUÊNCIA MENSAL MÉDIA DAS CHUVAS HORÁRIAS

Figura 13– Gráfico dos destaques das frequências média mensal

TOTAIS DE DESTAQUES DAS PROBABILIDADE MÉDIA MENSAL DAS CHUVAS HORÁRIAS

Figura 14– Gráfico dos destaques das probabilidades média mensal

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se neste estudo, através das comparações com os gráficos dos totais de destaques horários de frequência e probabilidade mensais (figuras 13 e 14) que as maiores chances de chover ocorrem nos meses de janeiro, fevereiro, março, junho, agosto, setembro e dezembro no período da tarde. julho, agosto e novembro no período da manhã e abril, maio, outubro e novembro no período da noite. O horário com maior chance de chover é encontrado no mês de julho às 7h, entorno de 9,7%, este mês compõe a estação do ano mais chuvosa na região de Pelotas e Capão do Leão. A menor probabilidade se dá nos meses de março, novembro e dezembro. A maior frequência de chover em quaisquer dias do mês é de três ocorrências nos meses de julho e setembro às 7h e 17h, respectivamente, como mostra figura 13.

Os menores destaques da frequência se apresentam nos meses de março, novembro e dezembro. No decorrer de todos os meses, o período da manhã mostra ser o mais adequado para a prática das atividades agrícolas, onde as probabilidades de chover são reduzidas.

Considerando que embora as cidades de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar componham uma região homogênea com Pelotas e Capão do Leão, no que tange ao regime de chuvas mensais, a distância e a variabilidade horária principalmente em regiões litorâneas podem destoar do regime de chuvas horárias de Pelotas e Capão do Leão, aumentando a imprecisão na extensão dos resultados para estas cidades. Sugere-se estudos específicos para Rio grande e Santa Vitória do Palmar.

Indica-se novos estudos que tratem da probabilidade condicional a qual se relaciona com o esperado precipitável, considerando as probabilidades apresentadas neste trabalho.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BAPTISTA DA SILVA, João; Amaral, Edilberto. **Precipitações pluviométricas em Pelotas – RS (Totais pentadais e Máximas pentadais)**. Tabelas de probabilidade. Pelotas, Ed. da Universidade, 1984, p.41.
- [2] CARDOSO, Daniel Souza; BAPTISTA DA SILVA, João; DINIZ, Gilberto Barbosa. **MODELAGEM DAS CHUVAS MENSAIS DE REGIÕES HOMOGÊNEAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**. Revista Sociedade Científica, vol. 2, n. 2, p. 12-37, 2019.
- [3] CERA, J. C.; FERRAZ, S. E. T. **Caracterização da Precipitação no Estado do Rio Grande do Sul**. In: Anais do II Encontro Sul Brasileiro de Meteorologia, Florianópolis – SC, 2007.
- [4] COLUSSI, Joana. **Fenômeno El Niño já tem impacto nas lavouras gaúchas**. Disponível em: <<http://wp.clicrbs.com.br/supersafra/2014/07/03/fenomeno-el-nino-comeca-a-amedrontar-produtores-gauchos/>>. Acesso em 3 de julho de 2014.
- [5] DIAS, C. R.; CARDOSO, D.S ; TAVARES JUNIOR, R. M. ; RIBEIRO, J. **C.Variabilidade climática sobre a probabilidade horária pentadal de chover em Pelotas, RS–Brasil**. ALMANAQUE MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISA 1 (1), 200-224.
- [6] EMBRAPA. Clima Temperado. **Cultivo de soja em terras baixas em ano de El-niño**. site Portal do Agronegócio, 2009. 1 p.
- [7] FISCHER, G.R.; DINIZ, G.B.; MARQUES, J.R.Q. **Previsão do número de dias de chuva para a metade Sul do RS utilizando a temperatura da superfície do mar (TSM)**, 2007.
- [8] IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Mapa da região de pelotas**. Disponível em : <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1972_v34_n1.pdf> Acesso em: 03/03/2017.

- [9] JÚNIOR, Ronaldo Matias Tavares; RIBEIRO, Júlio César Bento; CARDOSO, Daniel Souza; DIAS, Christian Rosa. **Análise da frequência e da probabilidade horária de chuvas pentadais para a cidade de Pelotas, RS – Brasil.** Revista Sociedade Científica, vol. 1, n. 2, p. 11-27, 2018.
- [10] JUNQUEIRA JÚNIOR, J. A. et al. **Precipitação provável para a região de Madre de Deus, Alto Rio Grande: Modelos de probabilidades e valores característicos.** Ciência e Agrotecnologia, v. 31, n. 3, p.842-850, 2007.
- [11] NIMER, E. **Ensaio de um novo método de classificação climática: contribuição à climatologia intertropical e subtropical, especialmente do Brasil.** Boletim de Geografia. Rio de Janeiro, v. 31,n.277: pp.141-153, mar/abril, 1972.
- [12] PEZZOPANE, J.E.M.; SENTELHAS, P.C.; ORTALINI, A.A.; MORAES, A.V. **Caracterização da chuva horária em três locais do estado de São Paulo: um subsídio ao planejamento de operações agrícolas de campo.** Sci. Agric., Piracicaba, 52(1): 70-77, jan./abr. de 1995.
- [13] PIZELLA, Denise Gallo; SOUZA, Marcelo Pereira. **Impactos Ambientais do Escoamento Superficial Urbano Sobre as Águas Doces Superficiais: VI CONGRESSO DE ECOLOGIA DO BRASIL, 7., 2005.** Caxambu. Anais... Caxambu: CAXAMBU, 2005. p.2.
- [14] TEIXEIRA, Rannyelle. **As disparidades climáticas nas regiões do Brasil trazem prejuízo e pobreza.** Disponível em:<<http://br.blastingnews.com/ambiente/2015/10/as-disparidades-climaticas-nasregioes-do-brasil-trazem-prejuizo-e-pobreza-00611433.html>> Acesso em: 06 fev. 2016.
- [15] VALESCO, Karla de Souza. **Impactos das enchentes nos municípios da Baixada Fluminense, Pós-graduação.** Universidade Candido Mendes, p. 1-45, 2010.